

SCHIMBUL INTERBIBLIOTECAR – O CALE DE DEZVOLTARE
A COLECȚIILOR BȘ USARB: 2010-2018

INTERLIBRARY EXCHANGE - A WAY TO DEVELOP BȘ USARB
COLLECTIONS: 2010-2018

Polina SPÎNU¹

Abstract: *This article presents the role of interlibrary exchange (national and international) of documents, which is one of the aspects of interlibrary scientific and cultural cooperation.*
Keywords: *library, development of collections, national and international exchange of documents, collaboration between partners.*

Cărțile sunt cărăușii civilizației. Fără cărți istoria e mută, literatura nu are glas, știința – paralizată, iar gândirea și meditația – suspendate.
Barbara W. Tuchman

Biblioteca Științifică USARB „contribuie la dezvoltarea învățământului universitar prin satisfacerea deplină a necesităților informaționale complexe ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori, inspirând descoperirea intelectuală și de învățare prin formarea culturii informației”.

Schimbul interbibliotecar (național și internațional) de publicații în condițiile actuale a devenit o formă extrem de importantă în circulația valorilor culturale de la o bibliotecă la alta, de la țară la țară. Schimbul interbibliotecar de documente este o importantă cale de achiziție și dezvoltare a colecțiilor, o formă de cooperare între partenerii din țară și de peste hotare.

Schimbul interbibliotecar constituie un aspect de cooperare științifică și culturală națională și internațională, favorizează libera circulația de informații și idei științifice între instituții. Principiul de bază a schimbului interbibliotecar este un contact stabilit de comun acord între ambele părți (Biblioteca Științifică USARB și partenerii săi).

Biblioteca Științifică USARB oferă la schimb producții editoriale proprii: publicațiile cadrelor didactice, studenților și a bibliotecarilor universitari bălțeni și solicită documente în diverse limbi, sub toate formele de suporturi cu caracter instructiv, științific și cultural. În conformitate cu Politica de dezvoltare a colecțiilor BȘ USARB: „*Schimbul de publicații este o importantă cale de dezvoltare a colecțiilor, se realizează prin expedierea și primirea publicațiilor de la diverse biblioteci, instituții din țară și de peste hotare ce aparțin membrilor comunităților academice respective: anale, cursuri, studii, tratate universitare etc., lucrări achiziționate special pentru partenerii de schimb sau alte documente disponibile din colecțiile proprii*”.

Prin schimbul interbibliotecar (național și internațional) de publicații colecția Bibliotecii Științifice USARB se îmbogățește cu titluri noi, care nu se regăsesc în colecțiile proprii și care nu pot fi achiziționate din alte surse: achiziție din buget, donație, transfer, etc.

¹polinaspanutodoran@gmail.com

Nu sunt supuse schimbului interbibliotecar (național și internațional) de publicații documentele din patrimoniul cultural național: carte veche și rară, ediții de interes bibliofil, etc.

Schimbul interbibliotecar (național și internațional) de publicații a Bibliotecii Științifice USARB are ca **obiective**:

- cooperarea și colaborarea cu instituții din țară și de peste hotare;
- identificarea unor potențiali parteneri pentru schimb de publicații;
- extinderea legăturilor cu instituțiile științifice și de cercetare, biblioteci, etc.

Principiile pe care se bazează schimbul de publicații sunt:

- gratuitatea;
- beneficiul reciproc;
- diversitatea tipurilor de documente.

Schimbul interbibliotecar de publicații se axează pe trei **activități**:

- corespondența între partenerii de schimb;
- expedierea publicațiilor;
- primirea publicațiilor.

Informații despre schimbul interbibliotecar sunt plasate pe pagina WEB a Bibliotecii Științifice în comportamentul Rapoarte anuale - Biblioteca în cifre http://libruniv.usarb.md/images/pdf/rapoarte_statistice/Biblioteca-in-cifre-2018-2010.pdf.

Studiul dat prezintă procesul de schimb interbibliotecar de publicații în BȘ USARB pe parcursul anilor 2010 – 2018.

2010

În cadrul relațiilor de schimb interbibliotecar BȘ USARB a avut 35 parteneri:

- **Republica Moldova:** Biblioteca Universității Agrare, Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”, Biblioteca Evreiască – Centrul Cultural „I. Mangher”, DIB ULIM;
- **România:** BCU – București, Biblioteca Națională – București, Universitatea „Dunărea de Jos” – Galați, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava, BCU „Lucian Blaga” – Cluj-Napoca, Biblioteca Universității din Craiova, ș.a.
- **Rusia:** Institutul de Lingvistică – Moscova.

Biblioteca a primit 143 exemplare de documente în valoare de 10 278,92 lei:

- **naționale** - 27 ex., 2 185,92 lei;
- **Internaționale** - 116 ex., 8 093,00 lei.

Partenerilor le-au fost expediate 636 exemplare în valoare de 33 577,10 lei (naționale 408 ex. (24 909,94 lei), internaționale 228 ex. (8 667,16 lei)), lucrări didactice semnate de profesorii universității bălțeni, precum și lucrări editate de bibliotecari.

2011 - 35 parteneri

Au fost achiziționate prin schimb 336 exemplare documente în valoare de 24 321,83 lei:

- **naționale** - 60 ex., 4 428,24 lei;
- **Internaționale** - 276 ex., 19 893,59 lei.

Figura 1. Schimb interbibliotecar 2010

- **Republica Moldova:** Biblioteca Universității Agrare, Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”, Biblioteca Evreiască – Centrul Cultural „I. Mangher”, DIB ULIM;
- **România:** BCU – București, Biblioteca Națională – București, Universitatea „Dunărea de Jos” – Galați, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava, BCU „Lucian Blaga” – Cluj-Napoca, Biblioteca Universității din Craiova, BCU „Tudor Arghezi” – Târgu-Jiu, ș.a.

Figura 2. Schimb interbibliotecar 2011

Au fost expediate 186 exemplare, cu precădere documente semnate de către profesorii și bibliotecarii universității bălțene, în valoare de 10 893,27 lei: partenerilor naționali 79 ex., 4 707,47 lei, internaționali 107 ex., 6 185,80 lei.

2012 - 11 parteneri

- **Republica Moldova:** Academia de Muzică, Teatru și Arte plastice, Biblioteca Evreiască – Centrul Cultural „I. Mangher”, Biblioteca AGEPI;
- **România:** BCU, București, Biblioteca Națională, București, Universitatea „Dunărea de Jos” - Galați, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava, ș.a.

Figura 3. Schimb interbibliotecar 2012

Din partea partenerilor din România au fost primite 119 exemplare de documente în valoare de 9 072,00 lei.

Partenerilor de schimb din RM le-au fost expediate 70 exemplare în valoare de 5 166,01 lei, lucrări semnate de profesorii universitari și de bibliotecari.

2013 - 9 parteneri

- **Republica Moldova:** Biblioteca Centrală USM, DIB ULIM;
- **România:** BCU – București, Biblioteca Națională – București, Universitatea „Dunărea de Jos” – Galați, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava, BCU „Lucian Blaga” – Cluj-Napoca, Biblioteca Universității din Craiova, BCU „Tudor Arghezi” – Târgu-Jiu, ș.a.

Biblioteca a primit 139 exemplare documente în valoare de 11 398,61 lei :

- **naționale** - 38 ex., 2 031,64 lei;
- **internaționale** - 101 ex., 9 366,97 lei.

Partenerilor de schimb din RM le-au fost expediate 133 exemplare în valoare de 6 140,28 lei, publicațiile cadrelor didactice și bibliotecarilor bălțeni.

2014 - 158 ex. în valoare de 13 706,32 lei.

Republica Moldova: 21 ex. în valoare de 1 544,88 lei; Biblioteca a colaborat cu: DIB ULIM; Biblioteca „Ion Creangă”, BȘC „A. Lupan”, Biblioteca Inst. de Științe ale Educației;

România: 137 ex. în valoare de 12 161,44 lei de la BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca; BCU „Carol I”, București; Biblioteca Națională, București; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, BCU „Eugen Todoran, Timișoara, ș. a. Au fost expediate partenerilor din Republica Moldova 22 exemplare în 2 303,21 lei.

2015 - 183 ex. de documente: cărți și publicații seriale, în valoare de 37 714,55 lei.

- **naționale** - 33 ex., 3 909,55 lei;
- **Internaționale** - 150 ex., 33 805,00 lei.

Biblioteca a colaborat cu următorii parteneri:

- **Republica Moldova:** DIB ULIM; Biblioteca USM; Biblioteca UTM;
- **România:** BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca; BCU „Carol I”, București; Biblioteca Universității „Dunărea de Jos”, Galați; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava; Biblioteca Universității „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ș. a.

S-au transmis bibliotecilor din RM cu care întreținem parteneriate 68 exemplare în valoare 10 056,80 lei.

2016 - 96 ex. publicații în valoare de 8 526,08 lei.

- **naționale** - 11 ex., 1 053,08 lei;
- **internaționale** - 85 ex., 7 473,00 lei.
- **Republica Moldova:** DIB ULIM;
- **România:** BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca; BCU „Carol I”, București;

Figura 4. Schimb interbibliotecar 2013

Figura 5. Schimb interbibliotecar 2014

Figura 6. Schimb interbibliotecar 2015

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos”, Galați.; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, Biblioteca Universității din Craiova; Univ. „Al. Ioan Cuza”, Iași.

Partenerilor din RM au fost transmise 5 exemplare în valoare 287,63 lei.

2017 - 10 parteneri.

- **Republica Moldova:** Biblioteca Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președinte;
- **România:** BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca; BCU „Carol I”, București; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava; Biblioteca Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, etc.

În colecțiile Bibliotecii s-au înregistrat 164 ex. de documente în valoare de 15 553,54 lei:

- **naționale** - 73 ex., 5 292,54 le;
- **internaționale** - 91 ex., 10 261,00 lei.

Au fost expediate partenerilor din RM: 297 ex./ 98 tit. în 21 716,78 lei.

2018 - 59 ex. de publicații în valoare de 6 296,95 lei.

- **naționale** - 11 ex., 1 368,95 lei;
- **internaționale** - 48 ex., 4 928,00 lei.
- **Republica Moldova:** BCU USM, Chișinău;
- **România:** Biblioteca Națională a României, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava;

Biblioteca Universității „Ion Ionescu de la Brad” Iași; Biblioteca Centrală a Universității „Eugen Tudoran”. Au fost expediate partenerilor: Biblioteca Națională RM - 4 titluri/4 ex. în valoare 482,92 lei; BȘC „A. Lupan” – 2 titluri/400 ex. în valoare de 31 336,00 lei; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava – 6 titluri/6 ex.: 1 070,00 lei. Total – 12 titluri /410 ex.

Figura 7. Schimb interbibliotecar 2016

Figura 8. Schimb interbibliotecar 2017

Tabelul 1. Schimb de publicații la nivel național și internațional primite în perioada anilor 2018-2010

Anul	Național	Valoare	Internațional	Valoare
2018	11 ex.	1 368,95	48 ex.	4 928,00
2017	73 ex.	5 292,54	91 ex.	10 261,00
2016	11 ex.	1 053,08	85 ex.	7 473,00
2015	33 ex.	3 909,55	150 ex.	33 805,00
2014	21 ex.	1 544,88	137 ex.	12 161,44
2013	38ex.	2 031,64	101 ex.	9 366,97
2012	-	-	119 ex.	9 072,00
2011	60 ex.	4 428,24	276 ex.	19 893,59
2010	27 ex.	2 185,92	116 ex.	8 093,00
TOTAL	274 ex.	21 814,80	1 123ex.	115 054,00

Din constrângerea financiară a fost necesar reducerea programelor de schimb de documente cu bibliotecile din străinătate.

Tabelul 2. Schimb de publicații la nivel național și internațional expediate în perioada anilor 2018-2010

Anul	Național	Valoare	Internațional	Valoare
2018	404	31 818,92	6	1 070,00
2017	297	21 716,78	-	-
2016	5	287,63	-	-
2015	68	10 056,80	-	-
2014	22	2 303,21	-	-
2013	133	6 140,28	-	-
2012	70	5 166,01	-	-
2011	79	4 707,47	107	6 185,80
2010	408	24 909,94	228	8 667,16

Concluzii

Direcții principale ale activității schimbului interbibliotecar (național și internațional) de documente:

- Dezvoltarea relațiilor cu mediul universitar și științific din țară și din străinătate în vederea creșterii numărului de documente achiziționate prin schimb de documente;
- Identificarea și stabilirea contactelor cu centre culturale, științifice din țară și din străinătate: biblioteci naționale și universitare, instituții, etc.;
- Menținerea contactelor de colaborare cu partenerii de schimb interbibliotecar (național și internațional) de documente;
- Misiunea fiecărei biblioteci este de a dezvolta și a păstra valorile patrimoniale culturale, iar cartea să rămână o valoare pentru utilizatori.
- Suntem recunoscători pentru documentele primite prin intermediul schim-

bului interbibliotecar de la partenerii noștri din țară și de peste hotare, care sunt puse la dispoziția utilizatorilor BS USARB.

Bibliografie:

1. *Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Științifice USARB 2017–2022* [online] [citată 21 febr. 2019]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Strategia_2017-2022_senat%20.pdf
2. *Politica de Dezvoltare a Colecțiilor BȘ USARB* [online] [citată 21 febr. 2019]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Politica_DC-USARB.pdf
3. *Biblioteca Științifică. Raport de activitate 2010 - 2018*. Univ. de Stat „Alec Russo”, Bibl. Șt., Centrul Managerial. Coord. E. Harconița. Red. L. Mihaluța [et al.]. Bălți, 2010 – 2019.
4. HORVAT, Săluc. *Introducere în biblioteconomie*. București : Editura Grafoart, 1996. 222 p. ISBN 973-9054-06-4.
5. MOLDOVAN, Liliana. *Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă*. Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. 96 p. ISBN 978-606-8256-59-7.
6. REGNEALĂ, Mircea. *Studii de biblioteconomie*. Constanța : Ex Ponto, 2001. 388 p. ISBN 973-8227-02-X.
7. *Tratat de biblioteconomie*. Asociația Bibliotecarilor din România. Coord. Mircea Regneală. București: Editura ABR, 2014. Vol. 2, pt.1. 621 p. ISBN 978-606-93535-0-9.